

XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON AN’ANAVIY VA ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINING O’RGANILISHI XUSUSIDA

Raxmatullayev Muxammadqodir Jahongir o’g’li

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti

Tarix (yo’nalishlar va faoliyat turi bo’yicha) yo’nalishi

2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Ganiyev Joxongir Hakimjanovich

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti “Ijtimoiy va iqtisodiy fanlar” kafedrası

mudiri, t.f.n. dots.

Annotatsiya

Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda an’anaviy va zamonaviy ta’lim tizimining shakllanishi va rivojlanishi o’rganiladi. Islomiy maktab va madrasalar bilan bir qatorda, yangi usul maktablarining paydo bo’lishi, ularning jamiyatga ta’siri va rus-tuzem maktablarining roli tahlil qilinadi. Shuningdek, davr manbalari va tarixiy tadqiqotlar asosida ta’lim tizimidagi islohotlarning ahamiyati yoritiladi.

***Kalit so’zlar:** Turkiston, an’anaviy ta’lim, zamonaviy ta’lim, yangi usul maktablari, madrasalar, rus-tuzem maktablari, ta’lim islohotlari.*

Аннотация

В данной статье изучается формирование и развитие традиционной и современной системы образования в Туркестане в конце XIX – начале XX века. Анализируются появление школ нового метода наряду с исламскими мектебами и медресе, их влияние на общество, а также роль русско-туземных школ. Особое внимание уделяется реформам в системе образования на основе исторических источников и исследований.

***Ключевые слова:** Туркестан, традиционное образование, современное образование, школы нового метода, медресе, русско-туземные школы, реформы в образовании.*

Abstract

This article examines the formation and development of the traditional and modern education system in Turkestan at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. It analyzes the emergence of new-method schools alongside Islamic maktab and madrasahs, their impact on society, and the role of Russian-native schools. Special attention is given to educational reforms based on historical sources and research.

Keywords: *Turkestan, traditional education, modern education, new-method schools, madrasahs, Russian-native schools, educational reforms.*

XIX asr oxiri – XX asr boshlariga kelib, Turkiston mintaqasida ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy hayotda sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati ta'sirida mintaqada yangi boshqaruv tartiblari, iqtisodiy aloqalar bilan bir qatorda ta'lim tizimida ham yangicha jarayonlar boshlandi. An'anaviy islomiy ta'lim tizimi – maktab va madrasalar mintaqaning ko'p asrlik ilmiy-ma'naviy asosini tashkil etgan bo'lsa, bu davrga kelib, ularning yonida zamonaviy, dunyoviy yo'nalishdagi maktablar, jumladan rus-tuzem va jadid maktablari faoliyati kengayib bordi.

Turkiston ta'lim tizimining ushbu davrdagi rivojlanish jarayoni mintaqaning milliy ongini shakllantirish, yangi ziyolilar qatlamining vujudga kelishi hamda ijtimoiy ongda uyg'onish jarayonlarini boshlab berishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. An'anaviy va zamonaviy ta'lim shakllari o'rtasidagi farqlar, ularning jamiyatdagi funksional roli, mafkuraviy asoslari va ta'lim mazmunining tahlili tarixiy-etnografik nuqtai nazardan dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston hududida mavjud bo'lgan ta'lim tizimining tarkibiy tuzilmasi, an'anaviy va zamonaviy maktablarning faoliyat yo'nalishlari, ularning o'quv dasturlari, metodikasi, jamiyatga ta'siri hamda bu tizimlarga nisbatan mahalliy aholi munosabati tarixiy manbalar va zamonaviy tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi. Bu orqali mintaqadagi ma'rifiy jarayonlarning murakkab tabiati va ularning milliy uyg'onish harakatlari bilan bog'liqligi yoritib beriladi.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston an'anaviy va zamonaviy ta'lim tizimi tarixi mavzusi o'rganilishiga oid adabiyot va manbalarni mualliflarning muammoga mantiqiy jihatdan yondashuviga qarab o'rganish maqsadga muvofiqdir. Turkistonda ta'lim tizimi faoliyati tarixiga bag'ishlangan asarlar yoki tadqiqotlar soni kam bo'lganini hisobga olgan holda mavzuga aloqador adabiyotlarni ikki guruhga bo'lib o'rganildi.

Birinchi guruhda Rossiya imperiyasi va sovetlarning mustamlakachiligi davrda chop etilgan asarlar, maqolalar va rasmiy nashrlar qamrab olindi;

Ikkinchi guruh mustaqillik yillarida amalga oshirilgan tadqiqotlar, chop etilgan adabiyotlar, risolalar va maqolalarni o'z ichiga oladi.

Dastlabki qismga XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida ro'y bergan tarixiy jarayonlarning bevosita ishtirokchilari tomonidan yozilgan adabiyotlar kiradi. Bu davrdagi asarlar imperiyaning o'lkadagi ta'lim ishi ishtirokchilari bo'lgan N.P.Ostroumov¹, F.M.Kerenskiy², S.M.Gramenitskiy³ va V.P.Nalivkinlar⁴ tomonidan

¹ Остроумов Н.П. Народное образование Мусульманские мактабы и русско-туземные школы Туркестанском крае – Т., 1889 // Туркестанский сборник – Т. 418. – 53 с.

yaratilgan. Bu asarlar Turkiston o'lkasida ta'lim tizimi, o'quv muassasalar faoliyati hamda Rossiya imperiyasining ta'lim siyosatiga doir tarixiy faktlari keltirilgan. Ammo ushbu mualliflar asarlari g'oyaviy mazmunga ko'ra mustamlaka tuzum siyosatiga mos ruhda yozilgan. Mustamlaka davri rus mualliflari, ayniqsa, rus ma'muriyati mualliflari tamonidan yaratilgan asarlarda imperiyaning an'anaviy ta'lim muassasalariga munosabati, "yangi usul" maktablariga nisbatan cheklovlar o'rnatish haqida ham ma'lumotlar uchraydi. Shuningdek, V.V.Bartold⁵, N.A.Bobrovnikov⁶, I.I.Umnyakov⁷, A.Shukurov va V.Bilik⁸ kabi mualliflar tarixiy jarayonlarni bayon etish va tahlil qilishda ma'lum darajada ta'lim tizimini ham yoritib bergan.

Xususan, V.V.Bartold asarida o'lka ta'lim tizimi tahlil etilib, boy faktik ma'lumotlarga asoslangan holda Turkiston o'lkasi madrasa va maktablariga Rossiya, Yevropa madaniyat ta'sirini kuchaytirish zarurligi ham qayd etilgan. Lekin u ham Turkiston o'lkasining madaniy qoloqligini bartaraf etishda Rossiyaning sivilizatorlik rolini ilgari suruvchi siyosatidan holi bo'lolmagan. Yuqorida qayd etilgan mualliflarning asarlarida keltirilgan ma'lumotlar, darhaqiqat o'rganilayotgan davrda Turkistonda faoliyat yuritgan maktab va madrasalar mavqeyi tushib ketganligidan dalolat beradi. Shu bilan birga, ushbu asarlarda hukmron mafkura tazyiqi ostida muammoga biryoqlama yondashgan holda rus hukumatining an'anaviy ta'lim tizimiga qarshi olib borgan siyosati yoritib berilmagan.

XX asrning dastlabki yillarida Turkiston o'lkasi ta'lim tizimi kelib chiqish tarixini o'rganishga katta e'tibor qaratildi. Olib borilgan tadqiqotlarning manbaviy asoslari boyitilib, keng qamrovli arxiv hujjatlari ilmiy muomalaga kiritilgan. Xususan, K.E.Bendrikovning⁹ monografiyasida mustamlaka Turkistondagi musulmon xalq maorifi tarixi keng yoritilgan. Jumladan, asarda general K.P.Kaufmanning¹⁰ o'lkamizda hukmronligi davrida musulmon maktablarini inkor etish va kamsitish siyosati, Turkiston O'quv ishlari boshqarmasi tashkil etingandan so'ng imperiya

² Кренский Ф.М. Медресе Туркестанского край. – СПб.1892. – 37 с.

³ Граменицкий С.М. Положение и народческого образования в Сырь-Дарьинской области. – Т., 1916. – 27с.

⁴ Наливкин В.П. Школа у туземцев Средней Азии. Речь, произнесенная на годное Туркестанской Учительской Семинар и 31 мая 1889 г. – Т., 1889 // Туркестанский сборник Т. 418. – 39 с.

⁵ Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. – Ленинград. 1927. – С. 256.

⁶ Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы и медресе Средней Азии. Путевые заметки. - СПб.: Сенатская типография, 1913. – С. 90.

⁷ Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственной управление и национальная политика в годы первой мировой войны (1914-1917 гг.). – Москва: РОССПЭН, 2004. – С. 390.

⁸ Билик В. Роль конфессиональной школы в жизни Туркестана // Наука и просвещение. – 1922. - №1. – С. 27.

⁹ Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1917). – Москва: Наука, 1960. – С. 509.

¹⁰ Кауфман К.П. Проект всеподданнейшего отчета генерал-адъютанта К.П. фон Кауфмана по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства с 7.09.1867 по 25.03 1881 гг./ сост. П.И. Хамутов. - СПб, 1885. – С. 587.

qulagunga qadar ta'limda I.I.Ilminskiyning¹¹ missionerlik usuli tarafdorlari va Kaufman ilgari surgan ta'limga dinni aralashalmaslik fikri tarafdorlari o'rtasida doimo kurash an'anaviy musulmon, rus va rus-tuzem maktablari, o'rta va kasbiy bilim yurtlari soni, o'quv dasturlari, ta'lim siyosati atroflicha tahlil etilgan.

Muallif sovet mafkuraviy tamoyillaridan chekinmagan holda jadidlar faoliyatini tanqid qilib, ularni "burjua millatchi", "panturkizm"¹² va "panislomizm"¹³ g'oyasi tarafdorlari deb e'tirof etilgan. D.O.Aytmambetov¹⁴ o'z tadqiqotlarida Turkistonning bir qismi, xususan, hozirgi Qirg'iziston hududlarida faoliyat yuritgan maktab, madrasa va yangi usul maktablarida berilgan ta'lim va tarbiya masalalarini yoritish bilan birga rus-tuzem maktablari gimnaziya faoliyatini ham tadbiq etgan. Muallif Rossiya imperiyasi ta'lim islohotining mustamlakachilik xususiyatini qoralash bilan birga rus ta'limi, rus madaniyatining "sivilizatorlik missiyasini" ijobiy tavsiflaydi.

Mustaqillik yillarida yaratilgan tadqiqotlar yangicha metodologik uslibda yozilgan bo'lib, ular oldingidan mohiyatan farqlandi. Bir qator mahalliy tadqiqotchilar tomonidan XIX asr oxiri XX asr boshlari Turkistondagi siyosiy, ijtimoiy – ma'rifiy hayot yoritilib ularda ta'lim muassasalari faoliyati, xalq ta'limi ahvoli imperiya hukumati ta'lim siyosatining ayrim jihatlari tadqiq etilgan.

Mustaqillik yillarida Rossiya imperiyasining Turkistonda mustamlakachilik siyosati masalalarining chuqur tahliliga bag'ishlangan tadqiqotlar amalga oshirildi.

Xususan, Y.Y.Tursunov¹⁵, M.A.Karpibayev¹⁶, N.A.Abduraximova¹⁷, A.Xudoyqulov¹⁸, B.Rasulov¹⁹, M.R.Jabborov²⁰, A.E.Kurahmedov²¹larning tadqiqotlarida Turkiston o'lkasi ta'lim muassasalari faoliyati tahlili va aholi

¹¹ Обзор деятельности Алексеевского коммерческого училища в Ташкенте за 1914/15 учебный год. - Ташкент, 1915. – С. 127.

¹² Turkiy xalqlarni birlashtirish g'oyasi. Unga Rossiya va Angliya imperiyalari, shuningdek, SSSR tomonidan berilgan rasmiy nom. Bu harakat ildizlari ancha chuqur bo'lsa ham, biroq u XIX - asr oxirlari — XX - asr boshlarida Usmonli turk sultonligi va chor Rossiyasining turkiy xalqlar yashaydigan hududlarida keng tarqalgan.

¹³ Turkiya qo'l ostida XIX -asr oxirida butun musulmon olamini mustamlakachilarga qarshi kurashda birlashtirish to'g'risidagi harakatga Rossiya va Angliya imperiyalari, shuningdek, SSSR tomonidan berilgan sun'iy nom.

¹⁴ Айтмамбетов Д. О. Культура киргизского народа во второй половине XIX и начале XX в. - Фрунзе "Илим" 1963. – С. 129.

¹⁵ Турсунов Й.Й. Ўзбекистон маорифчиларининг истиклолчилик йўлидаги кураш тарихидан (1917 - 1930 йй). Тарих фанлар док дисс – Т., 1995.

¹⁶ Карпыбаев М.А. История народного образования в Каракалпакни в XIX - начале XX веков. Дисс. ... канд. ист. наук. - Нукус, 1995.

¹⁷ Абдурахимова Н.А. Колониальная система власти в Туркестане во второй половине XIX - начале XX Автореф. дисс. – Т., 1994.

¹⁸ Худайкулов А. Просветительская деятельность далнов Туркестана (конец XIX - начала XX вв.): Дисс. канд ист. наук – Т., 1995.

¹⁹ Расулов Б.М. Ўзбекистондаги мусулмон мактаб ва мадрасалари тарихидан (XIX аср охири - XX аср 20 йиллари). Тар.ф.н. дисс. – Андижон, 1996.

²⁰ Жабборов М.Р. Фаргона вилояти тарихининг "Туркестанский сборник" да ёритилиши (XIX аср охири - XX аср бошлари) Тар.ф.н. дисс. – Т., 2000, – Б. 159

²¹ Курахмедов А.Э. XIX аср II ярми - XX аср бошларида Самарканд вилоятида иктисодий ва маданий ҳаёт ("Туркестанский сборник" маълумотлари асосида). Тар.ф.н. дисс. - Самарканд, 2001. – Б. 157.

savodxonligi, mustamlakachi hukumatning maktab va madrasalarga munosabati, ularning ijtimoiy ahamiyati, ta'lim-tarbiyaning etnomadaniy xususiyatlari o'z aksini topgan²².

N.A.Abduraximovanning nomzodlik dissertatsiyasida podsho hukumatining Turkiston milliy xalq maorifi rivojlanishiga qarshi olib brogan siyosati, bu borada qo'llanilgan ma'muriy chora tadbirlarni ochib bergan. Shu bilan birga jadid maktablarining ijtimoiy va madaniy ahamiyati, o'qitish usullarini yoritish orqali, Rossiya imperiyasining milliy madaniyat sohasidagi siyosatini ham tanqid qilgan. U o'z tadqiqotida qator ma'lumotlar tahlili orqali sovet olimlarining mahalliy aholi vakillari savodsizligi haqidagi fikrlari asossizligini ko'rsatib, imperiyaning ta'lim siyosati mohiyatini ochib bergan.

Xulosa qilib aytganda, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston hududida ta'lim tizimining rivojlanishida an'anaviy va zamonaviy yo'nalishlarning o'zaro ta'siri va raqobati kuzatiladi. An'anaviy maktab va madrasalar uzoq yillar davomida diniy-ma'naviy qadriyatlarni saqlash va uzatishda muhim rol o'ynagan bo'lsa, zamonaviy – xususan, rus-tuzem va jadid maktablari – yangicha dunyoqarash, ilmiy tafakkur va ijtimoiy faollikni shakllantirishga xizmat qildi. Bu ikki tizim o'rtasidagi tafovutlar Turkiston jamiyatida ma'naviy yangilanish, ijtimoiy tafakkurning o'zgarishi va milliy uyg'onish jarayonlarini tezlashtirdi. Ayniqsa jadid maktablarining rivojlanishi Turkiston ziyolilarining shakllanishiga, ularning ijtimoiy-madaniy faolligiga turtki berdi. Shuningdek, ta'lim mazmunining dunyoviy fanlar bilan boyitilishi va o'quv jarayonida yangi uslublardan foydalanilishi Turkiston jamiyatining modernizatsiyalashuviga xizmat qilgan muhim omillardan biri bo'ldi.

Yakuniy natijalar asosida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: birinchidan, XIX – XX asr boshlaridagi Turkiston ta'lim tizimi bo'yicha tarixiy manbalar va arxiv hujjatlarini chuqur tahlil qilish asosida maktab va madrasalarning real faoliyatini, ularning ijtimoiy rolini yanada kengroq yoritish zarur. Ikkinchidan, jadid maktablarining metodikasi, o'quv dasturlari va pedagogik yondashuvlarini zamonaviy ta'lim tajribalari bilan qiyosiy o'rganish, ularning milliy ta'lim tizimi rivojiga qo'shgan hissasini ilmiy asosda baholash lozim. Uchinchidan, Turkiston ta'lim tarixiga oid tadqiqotlarda nafaqat rus va o'zbek tillaridagi, balki fors-tojik, tatar va boshqa turkiy xalqlarning manbalaridan ham foydalanishni kengaytirish tavsiya etiladi. Nihoyat, mintaqadagi ta'lim tizimi transformatsiyasini zamonaviy sotsiologik yondashuvlar yordamida tahlil qilish, uni bugungi o'zgaruvchan ta'lim muhiti bilan bog'lab, tarixiy saboqlardan amaliy xulosa chiqarish imkonini beradi.

²²Азимбаев М.С. Туркистон анъанавий таълим тизимида “Қадим” мактаблари / Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. Масъул муҳаррир: Д. А. Алимова. – Тошкент: Tafakkur qanoti, 2015. – Б.153.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Остроумов Н.П. Народное образование Мусульманские мактабы и русско-туземные школы Туркестанском крае – Т., 1889 // Туркестанский сборник – Т. 418. – 53 с.
2. Кренский Ф.М. Медресе Туркестанского край. – СПб.1892. – 37 с.
3. Граменицкий С.М. Положение и народческого образования в Сырь-Дарьинской области. – Т., 1916. – 27с.
4. Наливкин В.П. Школа у туземцев Средней Азии. Речь, произнесенная на годное Туркестанской Учительской Семинар и 31 мая 1889 г. – Т., 1889 // Туркестанский сборник Т. 418. – 39 с.
5. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. – Ленинград. 1927. – С. 256.
6. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы и медресе Средней Азии. Путевые заметки. - СПб.: Сенатская типография, 1913. – С. 90.
7. Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственной управление и национальная политика в годы первой мировой войны (1914 1917 гг.). – Москва: РОССПЭН, 2004. – С. 390.
8. Билик В. Роль конфессиональной школы в жизни Туркестана // Наука и просвещение. – 1922. - №1. – С. 27.
9. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1917). – Москва: Наука, 1960. – С. 509.